

Battalgazi Sulama Birliđi'nde Parsel Düzeyinde Sulama Performans Deđerlendirmesi

Gaffar Burak KAYAHAN¹, Gökhan İsmail TUYLU^{2*}

¹ Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir

² Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Şanlıurfa

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): gokhantuylu@harran.edu.tr

Özet

Çalışmada 2016 yılı için, Battalgazi Sulama Birliđi'nde tarla parseli düzeyinde performans deđerlendirilmesi amaçlanmıştır. Performansın deđerlendirilmesinde; Uluslararası Su Yönetim Enstitüsü (IWMI) tarafından geliştirilen su temini, bitkisel üretim ve finansal etkinlik göstergelerinden yararlanılmıştır. Performans deđerlendirmesinin materyalini oluşturan verilerin bir kısmı Battalgazi Sulama Birliđi'nden, geri kalan kısmı anket ve arazi ölçümlerinden temin edilmiştir. Tarla parselleri düzeyinde elde edilen performans deđerlendirmesi sonuçları; net su temini oranı 0.52-2.10, toplam su temini oranı 0.31-1.26, sulanan birim alan başına bitkisel üretim deđerı 232.00-917.76 \$ da⁻¹, sulanması öngörülen birim alan başına üretim deđerı 174.00- 917.76 \$ da⁻¹, saptırılan suya karşılık bitkisel üretim deđerı 0.26-1.09 \$ m⁻³, bitki su tüketimine karşılık bitkisel üretim deđerı 0.24-1.14 \$ m⁻³, mali yeterlilik oranı ise %166-362 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, Battalgazi Sulama Birliđi'nde tarla parseli düzeyinde su kaynağının yetersizliđi sulama işletmeciliğinde başarısızlığa neden olmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar, planlı su dağıtımının birlik düzeyinde geliştirilmesi ve bölgedeki bilimsel çalışmalara katkı sağlaması yönünden önemlidir.

Irrigation Performance Evaluation at Parcel Level in Battalgazi Irrigation District

Abstract

In the study, it was aimed to assess the performance of the Battalgazi Irrigation District at the field parcel level for 2016. For evaluating the performance, water supply, crop production, and financial efficiency indicators developed by the International Water Management Institute (IWMI) were used. Some of the data used in the performance assessment was obtained from the Battalgazi Irrigation District, while the remaining data was obtained from surveys and field measurements. The performance evaluation results obtained at the field parcel level were determined as follows; net water supply ratio 0.52-2.10, total water supply ratio 0.31-1.26, plant production value per irrigated unit area 232.00-917.76 \$ da⁻¹, production value per unit area planned to be irrigated 174.00-917.76 \$ da⁻¹, plant production value in return for diverted water 0.26-1.09 \$ m⁻³, plant production value in return for plant water consumption 0.24-1.14 \$ m⁻³, and financial adequacy ratio 166-362%. In conclusion, inadequate water resources at the field plot level had led to failure in irrigation operations in the Battalgazi Irrigation District. The results of the present study were important for improving planned water distribution at the association level and contributing to scientific research in the region.

Araştırma Makalesi

Makale Tariğesi

Geliş Tarihi :25.06.2025

Kabul Tarihi :29.07.2025

Anahtar Kelimeler

Şahnahan ovası

Fırat havzası

sulama

sulama işletmeciliđi

Research Article

Article History

Received :25.06.2025

Accepted :29.07.2025

Keywords

Şahnahan plain

Fırat basin

irrigation

irrigation management

1. Giriş

Tarımsal üretimdeki önemli girdilerden birisi sudur. Gelişen ve artan nüfus ile suya olan talep artmaktadır. Bu sebepten dolayı tarımsal üretimde kullanılan su etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Özellikle, ticari değeri olan bitkilerin sulanmasında kullanılan sulama suyunun etkin kullanılması, diğer bir anlatımla en uygun su dağıtım miktarının sağlanması gerekmektedir. Bu durum, başarılı bir sulama işletmeciliğinin gerçekleştirilmesine bağlı olup sulama birliklerinin hedeflerindedir. Başarılı bir sulama işletmeciliğinin gerçekleşmesi ve sürdürülebilir olması nedenlerine bağlı olarak, her ne kadar geleneksel çalışma konuları içerisinde yer alsada, özellikle dünyada ve ülkemizde teknolojinin bu kadar geliştiği dönemde, performans değerlendirmesi gibi izleme değerlendirme konuları içerisinde yer alan bilimsel çalışmaların önemi artmıştır. Küresel iklim değişikliklerinin yaşandığı, işletmecilikte en iyi su dağıtımının planlanması ve en iyi su dağıtım modelinin oluşturulması senaryolarının sıkça konuşulduğu günümüzde, mevcut koşulların belirlenmesi amacıyla performans çalışmalarının yapılması daha da önem kazanmıştır (Tuylu, 2010). Dünyada ve ülkemizde sulama birlikleri düzeyinde sulama performansının değerlendirilmesi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların çoğu sistem dağıtımını unsurları üzerinedir. Özellikle, ana kanal, sekonder kanal ve tersiyer kanal su dağıtım sistemlerinin performans düzeyleri değerlendirilmiştir (Akkuzu, 2001; Değirmenci, 2003; Tuylu, 2010; Hong ve ark., 2016; Baran ve Tuylu, 2016; Tuylu ve Özcan, 2017; Syed ve ark., 2021; Manamno, 2022; Nasution ve Suhilda, 2024). Bunun yanında sulama işletmeciliğinin başarısını arttırmak için az da olsa tarla düzeyinde sulama performans değerlendirmesi çalışmalarına da rastlanmaktadır (Alonso ve ark., 2019; Kayahan, 2019). Çalışmada tarla parselleri (çiftçi parselleri) düzeyinde sulama

performansı değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar planlı su dağıtımının birlik ve çiftçi düzeyinde geliştirilmesi ve bölgede yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkı sağlaması yönünden önemlidir.

2. Materyal ve Yöntemler

Araştırma alanı Malatya'da Şahnahan Ovası Battalgazi Sulama Birliği olarak seçilmiştir. Şahnahan Ovası, doğudan Ballıçay, batıdan Beyler deresi, kuzeyden Tohma ve güneyden Şahnahan regülatörünün altından Saman köyünün içinden, Sarılık tepesinin eteğinden doğuya doğru uzanan bir kot ile sınırlandırılmıştır. Denizden yüksekliği ise 954 m'dir. Şahnahan Ovası'nın iklim özellikleri Doğu Anadolu genelinde görülen karasal iklim özelliklerinden farklı olup yıllık sıcaklık ortalaması 13.9 °C'dir. Yılın en soğuk ayı olan ocak ayı minimum sıcaklık ortalaması (-) 3.1 °C, en sıcak ayı olan temmuz ayı sıcaklık ortalaması 27.6 °C ve minimum sıcaklık 19.2 °C'dir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları da oldukça fazladır. İlk don tarihi 14 Ekim, son don tarihi 18 Nisan'dır (Anonim, 2016). Battalgazi Sulama Birliği'nde 3 adet sulama sahası bulunmaktadır. Bunlar sırası ile, Malatya Şahnahan A Sulaması, Medik-Şahnahan B Sulaması ve Malatya Şahnahan C Sulaması'dır. Sulamada kullanılan sulama suyunun su kalitesi, C₂S₁ olup orta derecede tuz (C₂) ve çok az düzeyde sodyum (S₁) içermektedir (Anonim, 2016). Battalgazi Sulama Birliği sulama alanı toprakları killi bünyeli olup su tutma kapasitesi yüksektir. Bu nedenle uygulanan sulama dağıtım programlarında sulama aralıkları uzundur. Çalışma alanını temsil edecek şekilde seçilen üç farklı noktadan alınan toprak örneklerine göre toprağın bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir (Tablo 1). Toprak örneğinin alınmasında toprak burgusu ve silindirik kaplardan yararlanılmıştır. Sonuçların elde edilmesinde ise hizmet alımına gidilmiştir.

Tablo 1. Çalışma alanı topraklarının bazı fiziksel özellikleri**Table 1.** Some physical properties of the study area soils

Örnek	Nem (%)	Tarla kapasitesi (%)	Solma Noktası (%)	Kum (%)	Kil (%)	Silt (%)	Bünye
1	27.12	32.73	23.74	23.12	58.16	18.72	Killi
2	24.17	28.09	20.11	25.12	52.16	22.72	Killi
3	24.43	25.25	20.35	31.12	50.16	18.92	Killi

Bölgede ağırlık olarak kayısı ve fidan yetiştiriciliği yapılmakta olup bitki deseninin içerisindeki oranı %64.50'dir (Anonim, 2016). Battalgazi Sulama Birliği'nin bitki deseni; kayısı, meyve fidanı, hububat, şeker pancarı, mısır, baklagiller, yem bitkileri ve sebze den oluşmaktadır. Çalışma alanlarında yetiştirilen bitkilerin su tüketimleri FAO tarafından geliştirilen CROPWAT 8.0 adlı paket

programı yardımıyla Penman Monteith yöntemine göre hesaplanmıştır. İşletme düzeyinde performans değerlendirilmesinde; çiftçi parsellasyonları tarımsal işletmeler olarak tanımlanmıştır. Çiftçi parsellasyonlarına saptırılan sulama suyunun miktarı ölçümlere dayalı belirlenmiştir. Kanal içi su akış hızı ve su yüksekliğinin belirlenmesinde muline ve eşeller kullanılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Su akış hızının ölçülmesinde kullanılan muline**Figure 1.** The current meter used to measure water flow rate

Bitkisel üretim değerleri ve çiftçilerin tarımsal alışkanlıkları, sulama yöntemi ve alışkanlıkları, çiftçilerin tarımsal hibeleri takip etme durumları ise 60 adet çiftçiye anket

yoluyla sorularak elde edilmiştir. İşletme sayısının belirlenmesinde Eşitlik 1 kullanılmıştır (Akçay, 2007).

$$n = \frac{Nz^2\sigma^2}{d^2(N-1) + z^2\sigma^2} \quad (1)$$

N = anakitle hacmi

n = örnek hacmi

z = istenen güven düzeyine ilişkin güven faktörü

σ^2 = anakitle varyansı

d = hata değeri

Tarımsal işletmelerde sulama performansının değerlendirilmesi Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI)'ne göre dışsal gösterge setinden su temini, bitkisel üretim ve finansal etkinlik göstergeleri kullanılarak

tarımsal işletme düzeyinde performans değerlendirmesi yapılmıştır (Molden ve ark., 1998). Su temini oranının belirlenmesinde Eşitlik 2 kullanılmıştır (Bos ve ark., 1994).

$$STO = \frac{\text{Şebekeye saptırılan su miktarı (m}^3\text{)}}{\text{Toplam sulama suyu ihtiyacı (m}^3\text{)}} \quad (2)$$

Bitkisel üretim göstergeleri; EBÜDg, EBÜDp, EBÜDs ve EBÜDet kullanılarak performans değerlendirmesi yapılmıştır. Bu göstergelerin belirlenmesinde aşağıda sunulan eşitliklerden yararlanılmıştır (Eşitlik 3, Eşitlik 4, Eşitlik 5 ve Eşitlik 6) (Molden ve ark., 1998):

$$EBÜDg = \frac{\text{Eşdeğer Bitkisel Üretim Değeri (\$)}}{\text{Fiilen Sulanan Alan (da)}} \quad (3)$$

EBÜDg: Sulanan birim alan başına eşdeğer bitkisel üretim değeri (\$ da⁻¹)

$$EBÜDp = \frac{\text{Eşdeğer Bitkisel Üretim Değeri (\$)}}{\text{Toplam Alan (da)}} \quad (4)$$

EBÜDp: Sulanması öngörülen birim alan başına eşdeğer bitkisel üretim değeri (\$ da⁻¹)

$$EBÜDs = \frac{\text{Eşdeğer Bitkisel Üretim Değeri (\$)}}{\text{Sisteme Saptırılan Su (m}^3\text{)}} \quad (5)$$

EBÜDs: Saptırılan suya karşılık eşdeğer bitkisel üretim değeri (\$ m⁻³)

$$EBÜDet = \frac{\text{Eşdeğer Bitkisel üretim değeri (\$)}}{\text{Bitki su tüketimi (m}^3\text{)}} \quad (6)$$

EBÜDet: Bitki su tüketimine denk gelen eşdeğer bitkisel üretim değeri (\$ m⁻³)

EBÜD değerinin belirlenmesinde bitki deseninde bulunan bitkilerin verimi, ekiliş alanları ve yerel değeri, baz ürünün piyasa değeri (kayısı için) kullanılmıştır (Eşitlik 7)

(Akkuzu, 2001). Bitkisel ürünlere ait 2016 yılı yerel birim fiyatları ise Tablo 2'de sunulmuştur.

$$EBÜD = \left(\sum_{bitki} A_i Y_i \frac{P_i}{P_b} \right) \times P_d \quad (7)$$

EBÜD: eşdeğer brüt üretim değeri

A_i : bitki ekiliş alanı

Y_i : bitki verimi

P_i : bitkiye ait yerel değeri

P_b : baz bitki için yerel değeri

P_d : baz bitki için dünya ortalama değeri

Tablo 2. Bölgeye ait bazı bitkisel ürünlerin 2016 yılı yerel birim fiyatları (Anonim, 2016)**Table 2.** The Local unit prices of some plant products of the region in 2016 (Anonymous, 2016)

Bitki çeşidi	Fiyatlar (₺ kg ⁻¹)
Kayısı	8.00
Yonca	0.50
Mısır (silaj)	0.15
Buğday	1.00

Finansal göstergelerin belirlenmesinde mali yeterlilik oranından yararlanılmıştır (Eşitlik 8). Toplam masraf; ilaç, gübre, yakıt, hasat işçiliği, sulama işçiliği gibi kalemlere harcanan

ücretlerden oluşurken toplam gelir; yıl sonunda ürünlerin satışından elde edilen gelirden oluşmuştur (Molden ve ark., 1998):

$$\text{Mali yeterlilik (\%)} = \frac{\text{Toplam Gelir (₺)}}{\text{Toplam Masraf (₺)}} \quad (8)$$

3. Bulgular ve Tartışma

Tarımsal işletmelere ilişkin; su temini oranı (%), fiilen sulanan birim alan başına bitkisel üretim değerleri (\$ da⁻¹), sulanması öngörülen birim alan başına bitkisel üretim değeri (\$ da⁻¹), saptırılan suya karşılık bitkisel üretim değeri (\$ m⁻³), bitki su tüketimine karşılık bitkisel üretim değeri (\$ m⁻³) ve mali yeterlilik (%) değerleri belirlenmiş ve Tablo 3'te sunulmuştur. Çalışmada, net su temini oranı 0.52- 2.10 olarak değişmekte olup ortalaması 1.01, toplam su temini oranı ise 0.31-1.26 olup ortalaması 1.19 olarak bulunmuştur (Tablo 3). Akkuzu (2001) çalışmasında, Manisa Sağ Sahil Sulama Sistemi'nde sulama suyu temini oranının 0.69 ile 1.1 arasında değiştiğini ve ortalamasının 0.9 olduğunu belirtmiştir. Akçay (2007) çalışmasında; toplam su sağlama oranı değerinin, çalışma alanı kapsamındaki şebekelerde optimum değer olan 1'in altında kaldığını gözlemlemiştir. Tuylu (2008) ise çalışmasında, toplam su temini oranını 0.3 olarak belirlemiştir. Sulanan birim alan başına bitkisel üretim değeri 232.00 \$ da⁻¹ ile 917.76

\$ da⁻¹ arasında değişmekte olup, ortalaması 539.34 \$ da⁻¹ olarak bulunmuştur (Tablo 3). Değirmenci (2003) tarafından, Güneydoğu Anadolu Projesi'nde Sulama şebekelerinin karşılaştırma göstergeleri ile değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmada, fiilen sulanan alan eşdeğer brüt üretim değeri 1 223- 9 436 \$ ha⁻¹ olarak belirlenmiştir. Çalışmaya göre elde edilen bu fark yerel ve dünya pazarındaki fiyat değişikliğine bağlıdır. Akkuzu (2001)'e göre, tahıl üretiminin yapıldığı sulama sistemlerinde sulanan birim alan başına bitkisel üretim değeri ortalama 100 \$ da⁻¹ ve daha az iken, narenciye ve endüstri bitkilerinin yetiştirildiği sulama sistemlerinde bu değer 200 \$ da⁻¹ ve 350 \$ da⁻¹ arasındadır. Bölgede ağırlık olarak kayısı ve fidan yetiştiriciliği yapılmakta olup bitki deseninin içerisindeki oranı %64.49'dur. Akkuzu ve Mengü (2012) tarafından, yapılan çalışmada sulanan birim alan başına bitkisel üretim değeri için birliklerin ortalamasının; 3 290 \$ ha⁻¹ ile 4 829 \$ ha⁻¹ arasında olduğu belirlenmiştir. IWMI'ye göre, sulanması öngörülen birim alan başına bitkisel üretim değeri 47.7 \$ da⁻¹ ile 362.6 \$ da⁻¹ arasında değişmektedir.

Tablo 3. Performans etkinlik göstergelerine ilişkin elde edilen değerler

Table 3. The values obtained regarding performance effectiveness indicators

İşletme no	STO top. (%)	STO net (%)	BÜDg (\$ da ⁻¹)	BÜDp (\$ da ⁻¹)	BÜDs (\$ m ⁻³)	BÜDet (\$ m ⁻³)	Mali yeterlilik (%)
1	1.08	1.80	580.00	386.66	0.32	0.42	359
2	1.26	2.10	435.00	435.00	0.34	0.73	274
3	0.55	0.91	742.40	742.40	0.92	0.85	312
4	0.73	1.21	535.38	535.38	0.50	0.54	230
5	0.39	0.65	327.28	327.28	0.51	0.38	254
6	0.65	1.08	314.16	314.16	0.49	0.53	204
7	0.48	0.80	406.28	406.28	0.33	0.24	206
8	0.46	0.76	464.00	464.00	0.68	0.53	202
9	0.74	1.23	464.00	464.00	0.38	0.46	239
10	0.44	0.73	386.66	386.66	0.60	0.44	166
11	0.60	1.00	483.32	483.32	0.54	0.54	312
12	0.62	1.03	546.53	546.53	0.89	0.92	302
13	0.45	0.75	580.00	522.37	0.91	0.82	324
14	0.73	1.21	232.00	232.00	0.26	0.31	258
15	0.70	1.16	510.95	331.45	0.47	0.52	247
16	0.68	1.13	371.25	371.25	0.40	0.45	227
17	0.50	0.83	541.45	541.45	0.74	0.62	207
18	0.59	0.98	773.14	773.14	0.89	0.89	363
19	0.42	0.70	422.91	422.91	0.60	0.42	168
20	0.51	0.85	425.13	425.13	0.48	0.41	229
21	0.65	1.08	446.02	446.02	0.51	0.45	228
22	0.31	0.52	504.60	504.60	1.08	1.00	307
23	0.58	0.96	448.50	421.66	0.92	0.89	333
24	0.47	0.78	258.76	213.75	0.57	0.45	219
25	0.80	1.34	348.00	248.57	0.44	0.59	171
26	0.44	0.73	464.00	464.00	0.71	0.53	228
27	0.48	0.80	812.47	812.47	1.09	0.88	306
28	0.75	1.26	543.75	543.75	0.73	0.92	310
29	0.82	1.36	917.76	917.76	0.92	1.14	275
30	0.44	0.73	603.20	603.20	0.93	0.69	174
31	0.44	0.73	652.50	652.50	0.91	0.66	350
32	0.53	0.88	660.46	660.46	1.09	0.97	353
33	0.59	0.98	506.17	506.17	0.58	0.59	250
35	0.45	0.75	590.58	560.34	0.89	0.64	222
36	0.57	0.95	580.00	580.00	0.46	0.44	225
37	0.36	0.60	425.26	425.26	0.72	0.56	251
39	0.52	0.87	644.68	644.68	0.76	0.66	321
40	0.56	0.93	582.40	582.40	0.71	0.61	275
41	0.44	0.74	629.51	473.65	1.00	0.95	312
42	0.54	0.90	279.73	211.12	0.33	0.29	224
43	0.57	0.95	427.13	427.13	0.45	0.43	204
44	1.18	1.96	725.00	362.50	0.29	0.74	308
45	0.49	0.82	564.27	174.00	0.75	0.59	202
46	0.80	1.34	526.29	526.29	0.52	0.71	175
47	0.84	1.41	662.79	662.79	0.53	0.76	210
48	0.39	0.65	464.15	464.15	0.82	0.53	195
49	0.67	1.12	474.22	474.22	0.41	0.46	219
50	0.57	0.95	444.62	444.62	0.49	0.48	182
51	0.59	0.98	386.24	386.24	0.44	0.44	235
52	0.52	0.87	488.41	488.41	0.64	0.56	230
54	0.69	1.16	718.69	718.69	0.66	0.77	289
55	0.60	1.01	711.25	711.25	0.80	0.81	321
56	0.63	1.05	902.17	902.17	0.98	1.03	271
57	1.07	1.79	371.20	371.20	0.23	0.42	206
58	0.61	1.02	607.84	607.84	0.64	0.66	242
59	0.54	0.90	624.45	624.45	0.73	0.78	266
60	0.73	1.21	843.62	843.62	0.80	0.97	256
Ortalama	1.19	1.01	539.34	509.75	0.65	0.63	256.51

Sulanması öngörülen birim alan başına bitkisel üretim değeri; 174.00 \$ da⁻¹ ile 917.76 \$ da⁻¹ arasında değişmekte olup, ortalaması 509.75 \$ da⁻¹ olarak bulunmuştur (Tablo 3). Değirmenci (2003) tarafından yapılan çalışmada, proje alanı eşdeğer brüt üretim değeri 308-5 771 \$ ha⁻¹ olarak belirlenmiştir. Şeker (2015) çalışmasında, Nazilli Sulama Şebekesi'nde sulanması öngörülen birim alana karşılık eşdeğer brüt üretim değeri; 447.8 5 \$ ha⁻¹ ile 2 478.5 \$ ha⁻¹ aralığında değişmiş, birliklere devir öncesi ortalama değer 1 046.5 \$ ha⁻¹ iken, devir sonrasında Nazilli Sağ Sahil Sulama Birliği'nde 1 348.1 \$ ha⁻¹ ile 4 546.2 \$ ha⁻¹ arasında değişmekte olup ortalaması 2 441.6 \$ ha⁻¹ olarak belirlenmiştir. Nazilli Sol Sahil Sulama Birliği'nde ise 1 083.8 \$ ha⁻¹ ile 6 354.6 \$ ha⁻¹ arasında değişmekte olup ortalaması 2 852.5 \$ ha⁻¹ olarak belirlenmiştir. Birlikler arasında oluşan bu farklılığın nedeni, Nazilli Sol Sahil Sulama Birliği'nde üreticiler yörenin geleneksel ürün deseninde yer alan pamuk ve mısır gibi ürünler yetiştirirken, Nazilli Sağ Sahil Sulama Birliği'nde yüksek ticari değere sahip çilek ve meyve yetiştiriciliğinin yaygın şekilde yapılmasıdır. Saptırılan suya karşılık bitkisel üretim değeri; 0.26 \$ m⁻³ ile 1.09 \$ m⁻³ arasında değişmekte olup, ortalaması 0.65 \$ m⁻³ olarak bulunmuştur (Tablo 3). Değirmenci (2003) tarafından yapılan çalışmada, saptırılan suya karşılık eşdeğer brüt üretim değeri 0.12 \$ m⁻³ ile 2.16 \$ m⁻³ arasında bulunmuştur. Şeker (2015) tarafından yapılan çalışmada, Nazilli Sulama Şebekesi'nde saptırılan suya karşılık eşdeğer brüt üretim değerinin 0.026–0.212 \$ m⁻³ olarak gerçekleştiği görülmektedir. Araştırmacı bu şebekede birliklere devir öncesi dönem ortalaması 0.090 \$ m⁻³ iken, devir sonrasında ortalama üretim değerinin Nazilli Sağ SSB'de 0.199 \$ m⁻³, Nazilli Sol SSB'de ise 0.262 \$ m⁻³ olarak belirlemiştir. Sulama oranında ve bitki yoğunluğunda devir öncesi döneme göre bir miktar azalış olması; 2001 ve 2007 yıllarında yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle pamuk üretiminde yaşanan ciddi verim düşüklüğünden, yerel ve dünya piyasalarındaki pamuk fiyatının düşük olmasının bitkisel üretim değerlerini etkilemesinden kaynaklanmıştır. Bitki su tüketimine karşılık

bitkisel üretim değeri; 0.24 \$ m⁻³ ile 1.14 \$ m⁻³ arasında değişmekte olup, ortalaması 0.63 \$ m⁻³ olarak bulunmuştur (Tablo 3). Değirmenci (2003) tarafından yapılan çalışmada, bitki su gereksinimine karşılık eşdeğer brüt üretim değeri 0.45-2.92 \$ m⁻³ olarak bulunmuştur. Akkuzu ve Mengü (2012) tarafından yapılan çalışmada ise, bitki su tüketimine karşılık bitkisel üretim değeri 0.45 \$ m⁻³ ile 0.76 \$ m⁻³ arasında olduğu belirlenmiştir. Mali yeterlilik oranı % 166 ile 362 arasında değişmekte olup ortalaması % 256.11 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Molden ve ark. (1998)'e göre, mali yeterlilik yüzdesi yapılan işletme ve bakım harcamalarının ne kadarının kullanıcılarca karşılandığını gösterir. Eğer devlet desteği yüksek ise mali yeterlilik düşük, yapılan işletme ve bakım harcamalarının çoğu toplanan sulama ücretlerinden karşılanıyorsa mali yeterlilik yüksek olacaktır. Mali yeterlilik, gerekli olan işletme ve bakım maliyetini ifade etmez, ayrıca yüksek bir mali yeterlilik yüzdesi doğrudan sulama sisteminin sürdürülebilirliğini göstermez. Çünkü yapılan işletme ve bakım harcamaları gerekli olan gerçek bakım gereksiniminin çok küçük bir kısmını oluşturabilir. Akkuzu (2001) tarafından, yapılan çalışmada; farklı sulama sistemleri için belirlenen mali yeterlilik değerlerinin; sırasıyla %104 ile %154 ve %118 ile %240 arasındadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Çiftçi parsellerinin işletme olarak kabul edildiği 60 adet işletmede net su temini oranı 0.52 ile 2.10 arasında değişmekte olup ortalaması 1.01 olarak bulunmuştur. Toplam su temini oranı ise 0.31 ile 1.26 arasında değişmekte olup ortalaması 1.19 olarak elde edilmiştir. Çiftçi parsellerinin %91.67'sine sulama suyu kaynağına bağlı olarak yeterli su sağlanamamaktadır. İşletmelerin %8.33'üne, özellikle kanal başında bulunan işletmelere, ihtiyacından fazla sulama suyu saptırılmaktadır. Su dağıtımının adil yapılması, özellikle kanal sonlarına suyun iletilmesi konusunda Battalgazi Sulama Birliği tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kanal sonlarında bulunan işletmeler, bölgede bulunan arıtma tesisinden

elde edilen su kalitesi düşük suyu sulamada kullanılmaktadırlar. Ancak, bu sudan yararlanabilme olanaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Sulanan birim alan başına bitkisel üretim değerleri 232.00 \$ da⁻¹ ile 917.76 \$ da⁻¹ arasında değişmekte olup, ortalaması 539.34 \$ da⁻¹ olarak bulunmuştur. Bitki deseninin %35.51'i ise yem bitkisi, hububat ve sebzedden oluşmaktadır Meyve yetiştiriciliğinde bitkisel üretim değeri IWMI'ye göre uygun bulunmuştur. Sulanması öngörülen birim alan başına bitkisel üretim değerleri 174.00 \$ da⁻¹ ile 917.76 \$ da⁻¹ arasında değişmekte olup, ortalaması 509.75 \$ da⁻¹ olarak bulunmuştur. Çalışmada sulanması öngörülen bitkisel üretim ortalama değeri >47.7 \$ üzerindedir. Sulama alanının tamamına yakınının sulanması bu değeri etkilemiştir. Saptırılan suya karşılık bitkisel üretim değerleri 0.26 \$ m⁻³ ile 1.09 \$ m⁻³ arasında değişmekte olup, bu değerlerin ortalaması 0.65 \$ m⁻³ olarak bulunmuştur. IWMI'e göre, saptırılan suya karşılık bitkisel üretim değerleri narenciye, endüstri bitkisi ve sebze tarımının yapıldığı sistemlerde 0.20 \$ m³ ile 0.60 \$ m³ arasında değişmektedir. Bitki su tüketimine karşılık bitkisel üretim değerleri 0.24 \$ m⁻³ ile 1.14 \$ m⁻³ arasında değişmekte olup ortalama değeri 0.63\$ m⁻³ olarak bulunmuştur. IWMI 'e göre, bu değerler suyun yetersiz olduğu narenciye ve endüstri bitkilerinin yetiştirildiği sistemler ile pompaj sulamasının yapıldığı sistemlerde 0.20 \$ m⁻³ ile 0.60 \$ m⁻³ arasında değişmektedir. Çalışmada elde saptırılan su ve bitki su tüketimine karşılık elde edilen değerler IWMI'ye göre uygun sınırlar arasındadır. Bu değerlerin sınırlar içerisinde kalmasında, kayısının uluslararası piyasalardaki değeri etkili olmuştur. Son olarak çalışmada, bölgede ve ülkemizde üretim değeri yüksek olan kayısı yetiştiriciliği için masrafların karşılanması amacıyla ekonomik desteklemelerin artırılması önerilmiştir. Modern sulama sistemlerinin desteklenmesi, sulama işçiliği ve sulama ücreti masraflarının azaltılması yönünden önemlidir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son

halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: No:546540

Etik Kurul Onayı

Harran Üniversitesi Etik Kurulu'ndan onay alındı (Tarih: 25.10.2016/No: 2016/8).

Açıklama

Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

- Akçay, M.S., 2007. Aşağı Büyük Menderes Havzası sulama şebekeleri'nin devir sonrası performanslarının belirlenmesi. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Akkuzu, E., 2001. Aşağı Gediz Havzasındaki bazı sulama sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Akkuzu, E., Mengü, P.G., 2012. Aşağı Gediz Havzası sulama birliklerinde karşılaştırmalı performans göstergeleri ile sulama sistem performansının değerlendirilmesi. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 49(2): 149-158.
- Alonso, A., Feltza, N., Gasparta, F., Sbaab, M., Vanclooster, M., 2019. Comparative assessment of irrigation systems performance: Case study in the Triffa agricultural district, NE Morocco. *Agricultural Water Management*, 212: 338-348.
- Anonim, 2016. Battalgazi Sulama Birliği işletmeciliğine ait genel bilgiler. Battalgazi Sulama Birliği rapor kayıtları dijital arşivi, Malatya.

- Baran, F., Tuylu, G.İ., 2017. Harran Ovası Reha Sulama Birliği'nde planlı su dağıtımında kullanılan bazı sulama parametrelerin belirlenmesi. *Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi*, 6(Özel sayı):103-109.
- Bos, M.G., Murray- Rust, D.H., Merrey, D.J., Johnson, H.G., Snellen, W.B., 1994. Methodologies for assessing performance of irrigation and drainage management. *Irrigation and Drainage Systems* 7: 231-261.
- Değirmenci, H., 2003. Güneydoğu Anadolu Projesinde karşılaştırma göstergeleri ile sulama şebekelerinin değerlendirilmesi. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 27(2003): 293-303.
- Hong, E.M., Choi, J.Y., Nam, W.H., Kim, J.T., 2016. Decision support system for the real-time operation and management of an agricultural water supply. *Irrigation and Drainage*, 65(2): 145-240.
- Kayahan, G.B., 2019. Fırat havzası, Şahnahan Ovası'nda Battalgazi Sulama Birliği'nin sulama performansının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
- Manamno, K.W., 2022. Evaluating the hydraulic and operational performance of three small-scale irrigation schemes in northern highlands of Ethiopia in Awi Zone Ankesha Woreda Zingini. PhD Thesis, Tlikua, and Dandini.
- Molden, D.J., Sakthivadivel, R., Perry, C., De Fraiture, C., Kloezen, W., 1998. Indicators for comparing performance of irrigated agricultural systems. *IWMI Research Report 20*, Colombo, Sri Lanka, 26p.
- Nasution, D.L.S., Suhilda, S., 2024. The study of tertiary irrigation channel in Pulau Gambar irrigation canals for increase rice productivity. *8th International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security*. Conference Proceeding Book, 25-26 July, Indonesia, p:1413.
- Syed, N.S.B., Shuqi, Z., Babar, M.M., Soothar, R.K., 2021. Analysis of conveyance losses from tertiary irrigation network. *Civil Engineering Journal*, 7(10): 1731-1740.
- Şeker, M., 2015. Nazilli ilçesi sulama birliklerinde sulama performansının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
- Tuylu, G.İ., 2010. Gediz Havzası Sarıkız Sulama Birliği sulama sisteminin işletimi üzerine model yaklaşımı. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Tuylu, G.İ., Özcan, F., 2017. Benchmarking evaluation of irrigation performance in irrigation districts of Harran Canal. *ICAFOF Internatiol Conference On Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies*, Conference Proceedings Book, 15-17 May, Nevşehir, 608.

Atf Şekli

Kayahan, G.B., Tuylu, G.İ., 2025. Battalgazi Sulama Birliği'nde Parsel Düzeyinde Sulama Performans Değerlendirmesi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 996-1004.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275780>.

To Cite

Kayahan, G.B., Tuylu, G.İ., 2025. Irrigation Performance Evaluation at Parcel Level in Battalgazi Irrigation District. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 996-1004.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275780>.